

Reporte Semanal do Bitcoin

16/05/2022
Vol. 1, N°. 11/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 11/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

11 Vale a pena ainda comprar Bitcoin?

Sempre, em tempos de crise, as trombetas do apocalipse tocam. Quem é ignorante no assunto referente à Criptomoeda mais famosa, o Bitcoin, reforça sua tese de que é pirâmide. O Bitcoin veio para ficar, não há como pensar numa economia digital sem pagamentos digitais. Quem critica, não conhece, não sabe o que há por trás. A economia, mostra através da história as mudanças na moeda conforme o avanço do comércio e o desenvolvimento econômico. Quem não acredita em Bitcoin, acha, talvez, que as trocas continuarão sendo em de forma analógica e sempre terão a centralização do Banco central e das instituições financeiras. Aqui na Amauta somos claros, caiu o preço do Bitcoin, compre!

O pensamento de longo prazo deve estar sempre presente. Assim como também, saber que o Bitcoin é um investimento de renda variável, muito volátil em longo prazo. Não pode se comprometer a renda do consumo, do dia-a-dia nesse investimento. Não pode se esperar ficar rico investindo pouco, acreditando no que é falado por aí por aproveitadores que somente querem tirar seu dinheiro.

Pensando em longo prazo (mais de dois anos), compre Bitcoin, ainda há tempo, antes, dá uma olhada nos gráficos da página 6.

Blockchain é a inovação

Os críticos do Bitcoin são ignorantes porque desconhecem o grande valor inovativo do Blockchain, pano de fundo que valida todas as transações em criptomoeda.

Entender Blockchain é entender a construção de uma grande rede de dados e informações, inviolável, inquestionável e construída em rede por milhares de computadores trabalhando em consenso. A cada transação em Bitcoin há um registro na Blockchain por parte dos mineradores. Este registro fica aos olhos do mundo todo. Quem quiser auditar, observar ou analisar qualquer transação, pode acessar o endereço do registro. A Blockchain é o livro contábil mais transparente que o mundo financeiro já teve. Porém, engana-se quem achar que a Blockchain só serve para registrar operações financeiras do Bitcoin. Dá para registrar arquivos, ativos, livros, músicas, vídeos, títulos de propriedade, contratos enfim, qualquer coisa. Imaginem o valor disso tudo. Um cartório digital que guarda o princípio mais básico do capitalismo: o direito de propriedade. Portanto, cripto é além de um "banco mobiliário de nerd" e é necessário estudar mais sobre o assunto antes de realizar qualquer tipo de projeção.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Atingimos o cenário da queda reportado em 09/05/2022.
- As retas vermelhas são momentos de atenção, representas fundos históricos que ofereciam certa dificuldade de serem ultrapassadas. Mesmo sendo ultrapassadas, o corpo do *candle* recuou deixando um pavio representativo no *candle* semanal;
- No gráfico semanal nosso suporte 144 dupla que fica **em \$30 mil (seta preta)**, está praticamente no mesmo local anunciado em 09/05/2022;
- Rock's descendentes tanto nos *candles* de preço quanto nos *rock's*, representando ainda tendência de continuação de tendência, porém ainda se mantendo acima de uma média 144 dupla.

Gráfico diário

- Em 09/05/2022 publicamos o gráfico diário com as mesmas linhas vermelhas acima representadas, estas linhas são suportes, agora atualizado podemos ver a força destes pontos dificultando o preço a cair;
- O suporte vermelho com a seta preta na posição de \$25.787 (Suporte de 1292 períodos) poderá ser o próximo alvo se no semanal o suporte 144 não segurar o preço;
- ROCK's estão apontando para baixo nos gráficos semanal e também diário;
- Cenário está indefinido, mas com viés de queda ainda, muito cuidado com compras neste local, para compras é melhor esperar o cenário mais adequado. Estamos em uma área de muitos suportes e resistências lembrando que cada suporte ultrapassado vira resistência para inversão de tendência.

Não perca esta live:

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

LIVE

O QUE É SCALPING?

COMO UTILIZAR NO GRÁFICO PARA DAY-TRADE

20 de maio, às 12h

www.amauta.com.br

Inscrições:

<https://bit.ly/3Lg1Qr9>

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

21 de maio de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL